

ЭМИР НИЗОМИДДИН МИР АЛИШЕР: ОТ УТОПИИ К ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Шарифов Мехти,

кандидат философских наук,
докторант НОУ ВПО Российская
Академия адвокатуры и нотариата

Резюме. Алишер Навои известен как великий поэт. Однако широкому кругу читателей не известно, что Алишер Навои был также государственным деятелем, который плодотворно реализовывал политику по построению правового и социального государства. Алишер Навои – это визирь, выступивший с критикой своего султана, демонстративно отстранившийся от административного управления как протест на уклонение от идей справедливости и равенства, но при этом сохранивший общественное влияние и почетные титулы. Алишер Навои – это суфийский мыслитель, сумевший мирские власти, убедить в необходимости построения мусульманского правового государства. Принадлежность Алишера Навои к семье крупного землевладельца и тимуридского чиновника открыло ему широкое окно возможностей, в первую очередь, в части получения отменного образования в самаркандском медресе. Медресе становится отправной точкой карьерой Алишера Навои как государственного деятеля, так как именно в стенах этого учебного заведения он сближается с Хусейном Байкарой. Должность мухрдар предполагала высокий аппаратный вес Алишера Навои как государственного чиновника, так как именно мухрдар обязан был обеспечить как неуклонное исполнение всех указов султана, так и надлежащее функционирование административного аппарата.

Ключевые слова: Алишер Навои, Хусейн Байкара, Накшибандия, мухрдар, главный визирь, просвещенная монархия, правовое государство, социальное государство.

Özet. Alisher Navoi büyük bir şair olarak bilinir. Bununla birlikte, geniş bir okuyucu yelpazesi bilmemektedir, Alisher Navoi de bir devlet adamıydı, yasal ve sosyal devlet kurma politikasını verimli bir şekilde uygulayan. Alisher Navoi, sultanını eleştiren bir yardımcıdır, adalet ve eşitlik fikirlerinden kaçınmaya karşı protesto olarak yönetimden meydan okurcasına uzaklaşmak, ama aynı zamanda halkın nüfuzu ve fahri unvanları koruyarak. Alisher Navoi, dünyevi otoriteleri Müslüman bir hukuk devleti inşa etme ihtiyacı konusunda ikna etmeye çalışan bir Sufi düşünürü. Alisher Navoi'nin büyük bir toprak sahibinin ve Timurid görevlisinin ailesine ait olması Samarkand medresesinde mükemmel bir eğitim almak için her şeyden önce kendisi için geniş bir fırsat penceresi açtı. Medrese, bir devlet adamı olarak Alisher Navoi'nin kariyerinin başlangıç noktası olur; tam olarak nasıl bu eğitim kurumunun duvarlarında Hüseyin Baykara'ya yaklaşıyor. Muxrdar'ın konumu, Alisher Navoi'nin yüksek aparat ağırlığını bir devlet memuru olarak üstlendi, çünkü hem Sultan'ın tüm kararlarının istikrarlı bir şekilde uygulanmasını hem de idari aparatın düzgün çalışmasını sağlamak zorunda olan Muxrdardı.

Anahtar Kelimeler: Alisher Navoi, Hüseyin Baykara, Nakşibendi, baş vizier, sosyal devlet.

Abstract. Alisher Navoi is known as a great poet. However, a wide range of readers do not know that Alisher Navoi was also a statesman, who fruitfully implemented the policy of building a legal and social state. Alisher Navoi is a vizier who criticized his sultan, defiantly moving away from administration as a protest against evading the ideas of justice and equality, but at the same time retaining public influence and honorary titles. Alisher Navoi is a Sufi thinker who has managed the worldly authorities to convince him of the need to build a Muslim state of law. Alisher Navoi's belonging to the family of a large landowner and a Timurid official opened a wide window of opportunities for him, first of all, in terms of obtaining an excellent education in the Samarkand madrasa. Madrasah becomes the starting point of the career of Alisher Navoi as a statesman, since

it is within this school that he gets close to Hussein Baykara. The position of muhrdar assumed the high apparatus weight of Alisher Navoi as a government official, since it was Muhrdar who was obliged to ensure both the steady implementation of all decrees of the Sultan and the proper functioning of the administrative apparatus.

Keywords: *Alisher Navoi, Hussein Baykara, Naqshibandiya, chief vizier, welfare state.*

Принадлежность Алишера Навои к семье крупного землевладельца и тимуридского чиновника открыло ему широкое окно возможностей, в первую очередь, в части получения отменного образования в самаркандском медресе. Медресе становится отправной точкой карьерой Алишера Навои как государственного деятеля, так как именно в стенах этого учебного заведения он сближается с Хусейном Байкарой. В 1469 году, после ряда военно-политических побед и неудач, тимурид Хусейн Байкара (Султан Хусейн) становится правителем Хорасана. В этом же году Алишер Навои становится мухрдаром (хранителем печати) при Хусейне Байкара. В отсутствие Хусайна Барака в столице на Алишера Навои возлагались также полномочия по управлению Гератом. (Бертельс, 1965)

Должность мухрдара предполагала высокий аппаратный вес Алишера Навои как государственного чиновника, так как именно мухрдар обязан был обеспечить как неуклонное исполнение всех указов султана, так и надлежащее функционирование административного аппарата. Иными словами, Алишер Навои был одним из деятелей, определяющих внутреннюю политику Хорасана. Талант Алишера Навои как государственного деятеля проявился сразу же после его назначения хранителем печати в том же 1469 году, когда он сыграл существенную роль в усмирении народного волнения в Герате, направленного против чиновничьего произвола и коррупции. Примечательно, что Хусейн Байкара не стал применять против народа карательные меры. При активном участии Алишера Навои были проведены аресты наиболее коррумпированных должностных лиц, проведена административная реформа, а налоговое бремя на население было существенно ослаблено.

Власть Хусейна Байкары была поддержана населением. Это позволило Хусейну Байкара в кратчайшие сроки вернуть себе престол и Герат, отнятые летом того же 1469 года тимуридским принцем Ягдаром Мухаммадом при активной поддержке противника тимуридов Узун Хасана, главы государства Ак-Коюнлу. Однако уже в 1470 году Ягдар Мухаммад был арестован и по приговору суда казнен. Примечательно, что в аресте и осуждении Ягадра Мухаммада Алишер Навои сыграл активную роль. (Хондемир, 1967, стр. 40) Несмотря на военные столкновения с силами Ягадра Мухаммада, поддержанного иностранным государством, и временную потерю столицы Герата, Хусейн Байкара продолжил курс на обеспечение социальной

справедливости в Хорасане. Основными целевыми индикаторами этого курса является обеспечение справедливого правосудия и справедливого социального обеспечения. Государство начало активно строить объекты социального обеспечения. При этом непосредственное руководство этим процессом часто осуществлял Алишер Навои, сначала как мухрдар, а с 1472 года и как главный визирь (с присвоением титула эмира). Основное внимание уделялось постройке медресе, мавзолеев, хонака, дорог, мостов, водоемов, дамб, каналов, объектов городского водоснабжения, ремесленных кварталов, городских рынков и т.д. Примечательно, что часть этих объектов Алишер Навои финансировал из личных средств (исторически зафиксировано, что Алишер Навои отказался от получения жалования за государственную службу). В период деятельности Алишера Навои в качестве визиря власти Хорасана последовательно реализовывали программы по социальному обеспечению социально уязвимых слоев населения, в том числе и путем предоставления одежды, питания и т.д.

Последовательность и принципиальность, с которой власти Хорасана реализовывали принципы правового и социального государства порождает вопросы о идейной основе этой политики. Ответ на этот вопрос кроется в практике привлечения Тимуридами к государственному управлению ученых, наиболее выдающиеся представители которых зачастую были членами суфийских орденов. Этой практике придерживался сам Тимур, продолжив традиции Чингисхана (Чингисхан привлекал к управлению суфиев Махмуда Йалаваджа и его сына Масуд Йалаваджа). Современники Тимура подчеркивали особую его заботу об ученых. (Аджаиб ал-макдур фи ахбар-и Темур, 1992, стр. 69) Назначать на руководящие должности великих ученых современности было характерно многим правителям из династии Тимуридов (например, Мухаммед Тарагай Улуг-бек, Байсункар-мирза, Захир-ад-дин Махмуд Бабур и т.д.). Особую роль сыграло и «Уложение» Тимура (основной кодифицированный акт тимуридов), который содержит в себе положения, характерные для «Аль Хидоя фи шарх Бидоя аль мубтадиъ» (сокращённо: «Китаб аль Хидоя») Бурхануддина аль-Маргинани. Эти обстоятельства сыграли особую роль в сближении тимурдских правителей с орденом Накшибандия, последователем которого и был Алишер Навои. Следует отметить, что накшбандийский тарикат был одним из немногих суфийских орденов, который считал необходимым участие в системе государственного управления с целью обеспечения справедливости на практике. Накшбандийский тарикат примечателен тем, что с одной стороны, он восходит к ордену Хваджаган, а с другой сумел соединить учение Абду-ль-Халика аль-Гидждувани и Ахмада аль-Ясави. Один из основ тариката Накшибандия «сафар дер-ватан» (перс.: «путешествие по Родине»),

предполагающего движение от сотворенного мира к Творцу. В сфере государственности этот принцип предполагал установление справедливого и социального направленного правления.

Примечательно, что научный интерес европейцев к политико-правовым взглядам Алишера Навои был зафиксирован в 1856 году, когда русский ученый М. Никитский защитил магистерскую диссертацию «Эмирь-Низам-эд-Динь Али Ширь в государственном и литературном значении», (Никитский, 1856) то есть через год после восхождения на престол императора Александра 2, получившего прозвище «Освободитель» за отмену крепостного права.

Взгляды самого Алишера Навои изложены в его художественных и научных работах. К сожалению, рукописи работ Алишера Навои отсутствуют, до нас дошли только рукописи каллиграфов хаттодов. Основные политико-правовые Алишера Навои раскрываются в поэмах «Садди Искандари» и «Лисон ут-Тайр», а также в философско-дидактических сочинениях «Хайрат ал-абрар») и «Махбуб ал-кулуб», в эпистолярной работе «Муншаот» (содержит переписку с государственными деятелями и суфийскими учеными). Если анализировать текст «Садди Искандари» через призму современного конституционализма, то А. Навои можно характеризовать как сторонника просвещенной монархии, а по ряду вопросов и конституционной монархии.

Попытки Алишера Навои более глубоко реализовать свои политико-правовые идеалы привели к расхождению с Хусейном Байкарой. В результате, в 1476 году Алишер Навои подает в отставку с поста главного визиря. Резкие разногласия Алишера Навои с Хусейном Байкарой по вопросу усиления фискального давления на население привело к «ссылке» в Астрабад в 1487 году. В этом году Алишера Навои был назначен на должность главы Астрабада. Алишер Навои продолжил уже на региональном уровне свой курс по обеспечению правосудия и социальной справедливости, чем вызывал недовольство племенной элиты и чиновничества. Кроме того, в 1484 году Алишер Навои в своем произведении «Саб’а-йи саййара» выступил с открытой критикой Хусейна Байкара и его окружения. В результате 1489 году Алишер Навои подал в отставку с поста главы города Астрабада, отказавшись от предложений Хусейна Байкары продолжить государственную службу. Несмотря на все разногласия мыслителя с султаном, последний сохраняет за Алишером Навои титул «Амири кабир» и почетное звание «Мукарраби хазрати султан».

Использованная литература:

1. Аджайб ал-макдур фи ахбар-и Темур, перев. У. Уватова, Ташкент, 1992.
2. Бертельс Е.Э. Избранные труды. Навои и Джами, М., 1965.

3. Никитский М. Эмир Низам-Эд-Динь-Али Ширь: Государственном и литературном его значении. СПб., 1856.
4. Хондемир Макорим ул-ахлак. Ташкент: Гафур Гулям, 1967.

